

Original paper

REPRESENTATION OF THE ARCHETYPE “HUMAN” IN THE POLYCULTURAL LYRIC DISCOURSE OF SUKHBAT AFLATUNI

Marina Aleksandrovna Bokareva, Senior Lecturer of the Department of Russian Language and Literature, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern literary studies, interest in examining literary works from the perspective of the functioning of archetypes within them has not diminished. This problem is especially relevant for literature created in a multicultural and multiethnic space. For a long time, the archetype was considered a conditionally existing mythologeme; however, at the turn of the twentieth and twenty-first centuries, interest in the archetypal foundation of literary works and in the archetype itself has significantly increased. This study addresses the ethnocultural nature of archetypes functioning in the lyrical discourse of Sukhbat Aflatuni, aiming to identify the universal human roots behind the emergence of “eternal” images and motifs. The relevance of the research lies in the fact that identifying archetypes of different levels—from universal to ethno- and multicultural—makes it possible to analyze the works and creative activity of the poet within the context of universal human culture, reveal hidden philosophical and psychological foundations underlying the ideological and artistic structure of the texts, and determine the significance of the works in shaping national culture and understanding the mentality of a people.

AIM: the purpose of this study is to identify the features of the representation of the archetype “human” in the multicultural lyrical discourse of the works of Sukhbat Aflatuni. The research aims to analyze the artistic methods used to reveal the image of a human being and to determine the role of cultural, philosophical, and spiritual motifs in shaping this archetype.

MATERIALS AND METHODS: the research material includes the poetic and prose works of Sukhbat Aflatuni, in which elements of multicultural artistic discourse are clearly manifested. The following research methods were used in the study: literary analysis, comparative-semantic method, cultural analysis, and interpretative analysis of literary texts. The application of these methods made it possible to identify the features of the artistic representation of the archetype “human” within the context of the interaction of different cultural traditions.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis of the works of Sukhbat Aflatuni has shown that the archetype “human” in his lyrical discourse is revealed through the interaction of different cultural and spiritual layers. The author’s texts demonstrate motifs of Eastern philosophy, Sufi spirituality, and elements of the European cultural tradition. In the artistic world of the writer, the human being appears as a complex spiritual personality engaged in a constant search for the meaning of life, harmony, and inner freedom. The multicultural nature of the lyrical discourse is manifested through the use of symbols, metaphors, and cultural codes belonging to different civilizational traditions. Philosophical reflections on the nature of human existence, the relationship between human beings and the world, and spiritual values

play a special role in representing the archetype “human.” Thus, the image of a human being in the author’s works acquires a universal character and transcends the boundaries of a single cultural tradition.

CONCLUSION: the study has established that the archetype “human” in the multicultural lyrical discourse of Suxbat Aflatuni represents a complex artistic construct that unites various cultural and philosophical elements. The author creates the image of a human being as a universal spiritual subject striving for self-knowledge, harmony, and the search for truth. The multicultural nature of the works expands the semantic space of the text and makes the author’s artistic world multifaceted and profound. Thus, the representation of the archetype “human” is an important element of the writer’s poetics and reflects his aspiration to comprehend universal human values.

Keywords: archetype, ethnoculture, mythologeme, motif, image, anthropocentrism, leitmotif, post-realism.

SUXBAT AFLATUNIYING KO'P MADANIYATLI LIRIK MA'RUZASIDA "INSON" ARXETIPINING NAMOIYISHI

Marina Aleksandrovna Bokareva, Buxoro davlat universiteti rus tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: zamonaviy adabiyotshunoslikda adabiy asarlarni ulardagi arxetiplarning ishlashi nuqtai nazaridan o'rganishga qiziqish susaymagan. Bu muammo, ayniqsa, ko'p madaniyatli va ko'p millatli kontekstdagi adabiyot uchun dolzarbdir. Arxetiplar uzoq vaqtdan beri an'anaviy mifologema hisoblangan bo'lsa-da, 20 va 21-asrlar oxirlarida badiiy adabiyotning arxetip asoslariga va arxetipning o'ziga qiziqish ortdi. Ushbu tadqiqot S. Aflatunining lirik nutqida faoliyat yurituvchi arxetiplarning etnomadaniy tabiatini o'rganadi va ushbu "abadiy" obrazlar va motivlarning paydo bo'lishining universal ildizlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, turli darajalardagi — universaldan tortib etno- va multimadaniyatgacha — arxetiplarni aniqlash shoirning ijodi va ijodini universal madaniyat kontekstida tahlil qilish, mafkuraviy va badiiy poydevor yaratish uchun yashirin falsafiy va psixologik shart-sharoitlarni aniqlash, shuningdek, asarning milliy madaniyatni shakllantirishda va xalq mentalitetini tushunishdagi ahamiyatini baholash va aniqlash imkonini beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Suxbat Aflatuniy asarlarining multimadaniyatli lirik nutqida "inson" arxetipining o'ziga xos tasvirlarini aniqlashdir. Tadqiqot inson qiyofasini ochib berishning badiiy usullarini tahlil qilishga, shuningdek, ushbu arxetipning shakllanishida madaniy, falsafiy va ma'naviy motivlarning rolini aniqlashga qaratilgan.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali Suxbat Aflatuniyning ko'p madaniyatli badiiy nutq elementlarini yorqin aks ettiruvchi she'riy va nasriy asarlaridir. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: adabiy tahlil, qiyosiy semantika, madaniy tahlil va adabiy matnlarni talqin qilish tahlili. Bu usullar bizga turli madaniy an'analarning o'zaro ta'siri kontekstida "inson" arxetipining badiiy tasvirining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: Suxbat Aflatuniy asarlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, uning lirik nutqidagi "inson" arxetipi turli madaniy va ma'naviy qatlamlarning o'zaro ta'siri orqali namoyon bo'ladi. Muallif matnlarida Sharq falsafasi, so'fiylik ma'naviyati va Yevropa madaniy an'analari elementlari motivlari mavjud. Yozuvchining badiiy dunyosida odamlar hayotning ma'nosi, uyg'unlik va ichki erkinlikni doimiy ravishda izlaydigan murakkab ma'naviy mavjudotlar sifatida taqdim etiladi. Lirik nutqning ko'p madaniyatli tabiati turli tsivilizatsiya an'anasiga tegishli ramzlar, metaforalar va madaniy kodlardan foydalanishda namoyon bo'ladi. Inson mavjudligining tabiati, inson va dunyo o'rtasidagi munosabatlar va ma'naviy qadriyatlar haqidagi falsafiy mulohazalar "inson" arxetipini tasvirlashda ayniqsa muhimdir. Shunday qilib, muallif asarlarida inson obrazi universal xususiyatga ega bo'ladi va yagona madaniy an'ana chegaralaridan chiqib ketadi.

XULOSA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Suxbat Aflatunining ko'p madaniyatli lirik nutqidagi "inson" arxetipi turli madaniy va falsafiy elementlarni birlashtirgan murakkab badiiy konstruksiyani ifodalaydi. Muallif insonning o'zini o'zi bilish, uyg'unlik va haqiqatni izlashga intiladigan universal ma'naviy sub'ekt sifatidagi qiyofasini yaratadi. Uning asarlarining ko'p madaniyatli tabiati matnning semantik makonini kengaytirishga imkon beradi va muallifning badiiy dunyosini ko'p qirrali va chuqur qiladi. Shunday qilib, "inson" arxetipining tasviri yozuvchi poetikasining muhim elementi bo'lib, uning umuminsoniy qadriyatlarni tushunish istagini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: arxetip, etnomadaniyat, mifologem, motiv, obraz, antroposentrizm, leytmotiv, postrealizm.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АРХЕТИПА «ЧЕЛОВЕК» В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ЛИРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СУХБАТА АФЛАТУНИ

Бокарева Марина Александровна, старший преподаватель кафедры РЯИЛ Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан,

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном литературоведении не угасает интерес к изучению литературных произведений с позиции функционирования в них архетипов. В особенности актуальной эта проблема является для литературы в поликультурном и полиэтническом пространстве. Если долгое время архетип считался условно существующей мифологемой, то на рубеже XX-XXI веков интерес к архетипической подоснове художественной литературы и к самому архетипу возрос. В данном исследовании предпринято обращение к этнокультурной природе архетипов, функционирующих в лирическом дискурсе С. Афлатуни, в чем состоит цель выявить общечеловеческие корни возникновения «вечных» образов и мотивов. Актуальность исследования заключается в том, что обращение к выявлению архетипов различных уровней – от универсальных до этно- и поликультурных – это возможность проанализировать произведение и творчество поэта в контексте общечеловеческой культуры, увидеть в текстах скрытые философские и психологические предпосылки создания идейно-художественной основы, оценить и определить значимость

произведения в формировании национальной культуры, в понимании ментальности народного характера.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление особенностей репрезентации архетипа «человек» в поликультурном лирическом дискурсе произведений Сухбат Афлатуни. Исследование направлено на анализ художественных способов раскрытия образа человека, а также на определение роли культурных, философских и духовных мотивов в формировании данного архетипа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили поэтические и прозаические произведения Сухбат Афлатуни, в которых ярко проявляются элементы поликультурного художественного дискурса. В ходе исследования были использованы следующие методы: литературоведческий анализ, сравнительно-семантический метод, культурологический анализ, интерпретационный метод анализа художественного текста. Использование данных методов позволило выявить особенности художественного представления архетипа «человек» в контексте взаимодействия различных культурных традиций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ произведений Сухбат Афлатуни показал, что архетип «человек» в его лирическом дискурсе раскрывается через взаимодействие различных культурных и духовных пластов. В текстах автора прослеживаются мотивы восточной философии, суфийской духовности, а также элементы европейской культурной традиции. Человек в художественном мире писателя предстает как сложная духовная личность, находящаяся в постоянном поиске смысла жизни, гармонии и внутренней свободы. Поликультурный характер лирического дискурса проявляется в использовании символов, метафор и культурных кодов, принадлежащих различным цивилизационным традициям. Особое значение в репрезентации архетипа «человек» имеют философские размышления о природе человеческого существования, о взаимоотношениях человека и мира, а также о духовных ценностях. Таким образом, образ человека в произведениях автора приобретает универсальный характер и выходит за рамки одной культурной традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было установлено, что архетип «человек» в поликультурном лирическом дискурсе Сухбат Афлатуни представляет собой сложную художественную конструкцию, объединяющую различные культурные и философские элементы. Автор создает образ человека как универсального духовного субъекта, который стремится к самопознанию, гармонии и поиску истины. Поликультурный характер произведений позволяет расширить смысловое пространство текста и делает художественный мир автора многогранным и глубоким. Таким образом, репрезентация архетипа «человек» является важным элементом поэтики писателя и отражает его стремление к осмыслению универсальных человеческих ценностей.

Ключевые слова: архетип, этнокультура, мифологема, мотив, образ, антропоцентризм, лейтмотив, постреализм.

Сухбат Афлатуни поднимает в своем творчестве проблемы вечного бытия человека, обращается к разным жанрам, широко использует архетипы мировой культуры, мифологемы. В его творческом багаже мы находим традиционные прозаические жанры (роман, повесть, рассказ), лирические жанры, а также обращение к так называемым экзотическим жанрам (макама, мениппея, притча). Писатель, сочетая в своих произведениях романтические мотивы с реалистическими, ищет себя в постмодернистском и постреалистическом пространстве современной литературы.

Лейтмотивными образами в лирике Афлатуни являются образы жизни, счастья, любви. Они, как пазлы, составляют архетип человека. Жизнь – это река времени, в которой человек себя реализует. Например, в цикле «Ташкентская Лета» в стихотворении «Универ» присутствует биографическое начало, которое оживляет в памяти картины прошлого студенческого быта. Человек как архетип культуры, по мысли поэта, вбирает в себя не только природные силы и возможность жить, развиваться и быть счастливым, человек – это еще и органичная часть социальной культуры. Социальная природа человека составлена из того, что понимается как категория долга и ответственности – не только за себя, но и за других. Человек как существо социальное обязан и должен. Мифологизируя историю, автор создает новую реальность, которая помогает ему определить ценностные смыслы прошедшего. Осмыслению прошлого Афлатуни помогает диалог между библейской и восточной мифологией (как в романе «Поклонение волхвов»). Творчество Сухбата Афлатуни характеризуется не только творческими поисками в области новых форм создания художественного образа, но и стремлением осмыслить исторические и философские проблемы современного человека, живущего в глобальном мире политических и социальных противоречий, в интегрированном пространстве поликонфессиональности и многонациональности. Поэтому не только герои его прозаических произведений вбирают в себя все сложности и противоречия современного мира, но и его лирический герой ищет возможности осознать себя в этом мире. Одновременное увлечение прозой и поэзией Афлатуни Г.А. Раджабова объясняет тем, что «Афлатуни как поэт и прозаик ведёт творческую деятельность на одном уровне, он не перестал писать стихи, а напротив, научился совмещать поэзию с прозой» [5, с. 467-471]. Одним из наиболее частых образов в лирике Сухбата Афлатуни является образ человека, а также разных его проявлений в области чувств, мыслей, лирического Я. Важно отметить, что человек его интересует как явление в этом мире, что дает основание для исследования этого образа как архетипа мировой культуры. Например, в стихотворении «Человек возрождения...» поэт создает образ человека в историко-временном измерении: человек возрождения\эпохи вырождения поднимает голову опускает голову [1]. Уже в первой строфе автор поднимает проблему влияния историко-культурной эпохи на развитие человеческого сознания. Проблема влияния идеи гуманизма, рожденной эпохой Возрождения, обострена авторским определением этой эпохи как эпохи вырождения. В этом читается мысль поэта о том, что возвышение человеческого разума в эпоху Возрождения привело к негативному эффекту: человек, ощутив свою силу и волю, стал осознавать себя Творцом, что нарушило христианское смирение и

осознание воли Господа над судьбой человека и человечества. Определяя сущность эпохи Возрождения, Д.А. Минин характеризует всю совокупность философских теорий и направлений, возникших в Европе в XIV-XVII вв., «антицерковной и антисхоластической направленностью» и вместе с тем «устремленностью к человеку, верой в его великий физический и духовный потенциал, жизнеутверждающий и оптимистический характер [4, с. 1153-1156]. Образ человека, сначала поднявшего голову, а затем ее опустившего, означает перемену в его сознании: от гордости за всемогущество своего разума до осознания своего ничтожества перед божественным замыслом. Эта мысль дуалистична и является проблемой от возникновения антропоцентричных идей Возрождения до современной попытки осмысления роли человека в прогрессе человеческого разума: от полного смирения перед волей Господа до создания искусственного интеллекта.

Разрушительное влияние человеческого созидательного начала отражено в следующих строках стихотворения: сморгнул слезу стаи птички в тучах чернеют цитаты неба окурки внизу кавычками из кучи торчат снега. [1] Метафора «чернеют цитаты неба» подчеркивает мысль автора об утрате веры человека, что, в свою очередь, привело к утрате высших моральных ценностей: «окурки внизу кавычками из кучи торчат снега»; «человек возрождения тающее воскресение/ветвей длинное движение снега ветром несение» [1]. Воскресение как главный церковный праздник постепенно тает и этот процесс растет (ветвей длинное движение), разносится под влиянием ветра. Таким образом, архетип человека в этом стихотворении создает представление о человеке, который на протяжении веков изменяется, отрывается от своих первооснов и от связи с высшим божественным началом. К человеку как явлению Вселенной обращено и стихотворение «У него нет глаз...», навеянное рассказом Назара Эшанкула «Черная книга». В этом стихотворении Сухбат Афлатуни размышляет о человеке как явлении, вобравшем в себя как природное, так и божественное начала: «У него нет глаз нет бровей но есть сердце темное как пригар на казане». Глаза, брови – это природные черты, как и сердце. Но сердце темное может быть только у человека. Эпитет «темное» характеризует человека как существо нравственное, определяя его, таким образом, как представителя Бога на Земле. Е.И. Яковлева в человеке отмечает два начала, подчеркивая, что человек является синтезом двух начал, что признают все современные религии. И в то время, как тело, материальная оболочка, растет, стареет, его можно украсить или обезобразить, изменить, душа являет собой сущность человека, поскольку представляет Бога на Земле и в человеке. [6, с.666]. Человеку даны глаза, чтобы видеть и понимать мир, и если он лишен способности не просто видеть, а понимать, – тогда человек теряет в себе то начало, которое ему дано от Бога, и поэтому его сердце становится темным, «как пригар на казане»: Без глаз без век без лица человек пьет себя клюёт себя/пережевывает себя [1]. Человек, который в своей душе носит Бога, – это, по мысли поэта, – человек думающий, размышляющий о тайнах мира и человека, о жизни и судьбе, о любви. Стихотворение «В полночь» представляет картину мира, близкую автору, отрефлексированную лирическим героем: в полночь человек не спит, думает всё: как ночь-то длинна, как луна высока. В полночь человек не спит, погасит свет,

снова зажжёт. Снова встаёт, свет погасить. Как бы достать до луны? [1]. Лейтмотивными образами в лирике Афлатуни являются образы жизни, счастья, любви. Они, как пазлы, составляют архетип человека. Жизнь – это река времени, в которой человек себя реализует. В цикле «Ташкентская Лета» в стихотворении «Универ» присутствует биографическое начало, которое оживляет в памяти картины прошлого студенческого быта. Удивительная образность метафоры «жизнь студенткой шла по коридорам/царапая/концом ключа по стенам биофака» [2] – создает атмосферу молодости, неопределенности судьбы, которая «смешной траекторией» шпаргалок «ползла по стенам линия кривая у деканата обрываясь» [2]. Универ для лирического героя Афлатуни – жизнь молодости, это время влюбленности и мечты, которая в стихотворении ассоциируется с бабочкой, обращаясь к которой лирический герой взывает к будущему: принеси мне бабочка воздуха на крыльях сквозь угар табачный сквозь шашлычный выдох ой боюсь не донесу повредить боюсь красу! [2]

Мечта для любого человека всегда сопряжена с ожиданием счастья. Для лирического героя Афлатуни счастье соткано из окружающего мира, в котором человек и природа едины в своем гармоничном стремлении к свету и солнцу. Именно этой теме посвящено стихотворение «Сколько имён у счастья...»: «сколько имён у счастья — счастье-дуб/счастье-лужа (свет) счастье-река...» [1]. Счастье у лирического героя ассоциируется с ростом, с ощущением воздуха, деревьев, солнца, воды, жизни всего живого вокруг: загибаю пальцы — расту — губы погружаю в тёмную нутрь облака втягиваю пламя — бледнеет дуб счастье-лодка вдоль счастья-реки от ладоней мальки. [1] Человек как архетип культуры, по мысли поэта, вбирает в себя не только природные силы и возможность жить, развиваться и быть счастливым, человек – это еще и органичная часть социальной культуры. Социальная природа человека составлена из того, что понимается как категория долга и ответственности – не только за себя, но и за других. Человек как существо социальное обязан и должен. Императив долженствования является основным в стихотворении «Каждое утро...»: каждое утро мои нерождённые дети стоят под окном и молчат каждое утро мои ненаписанные стихи стоят под окном и молчат каждое утро мои невыполненные обещания стоят под окном и молчат постояв и покурив уходят. [2] Многозначность рефрена «стоят под окном и молчат» заключается в упорном подчеркивании мотива долга человека, который должен стать отцом, реализовать себя в профессии, выполнять свои обещания. По сути, это три основных долга: перед своим природным и социальным началом, перед профессиональной предназначенностью и талантом, который дан от Бога, и перед людьми. И эти ипостаси человека как существа социального составляют наряду с его нравственными характеристиками, чувствами и мыслями о любви и счастье, то содержание личности, которое позволяет его считать человеком. Но человек по природе своей грешен, так как за его душу всегда борются две силы – добро и зло. И склонность к грехам проявляется в человеке как своего рода слабость, неспособность противостоять соблазну, испытанию. Эта тема отражена в стихотворении «В великий пост...», в котором мотив веры выступает как оберег, очищение от возможных грехов и соблазнов: «в великий пост как в теплую рекуходишь и вот на тебя не вода а млеко берет тебя и несет...» [3] (пунктуация авторская сохранена). Осознание Бога и его

жертвы на алтаре человечества позволяют увидеть, как «стрекозы штопают разрывы в ряби грехов вольных невольных всяких сколько света вдохни в легких а вот слева гляди якорь...» [3].

Образ якоря символизирует спасение, пристанище у надежного причала, где «лодка еще лодка по гальке недели мытаря и фарисея/по валунам блудного сына дойдешь огонь горит дождик сеет...» [3].

Итак, рассмотрев некоторые стихотворения Сухбата Афлатуни, мы смогли выявить в них архетип человека, в образе которого отражены мировоззрение поэта, его представления о человеке, о смысле его жизни, о его предназначении.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Афлатуни С. Стихи Журнал Дружба Народов. 2021. № 1. URL: <https://magazines.gorky.media/authors/a/suhbat-aflatuni>. Дата обращения: 17.12.23.
2. Афлатуни С. Универ Сухбат Афлатуни. Ташкентская Лета. Журнал Интерпоэзия. 2023. № 3. URL: [https://magazines.gorky.media/authors a suhbat-Afлатуни](https://magazines.gorky.media/authors/a/suhbat-Afлатуни). Дата обращения: 17.12.23.
3. Афлатуни С. В великий пост Сухбат Афлатуни. Становишься рыбой. Журнал Новый мир. 2015. № 11. URL: [https:// magazines. gorky. Media authors a suhbat-aflatuni](https://magazines.gorky.media/authors/a/suhbat-aflatuni). Дата обращения: 17.12.23.
4. Минин Д. А. Особенности и основные черты философии эпохи возрождения. политико-правовые идеи в философии возрождения/Журнал Экономика и социум. 2015. № 1 (14). С. 1153–1156. URL: [https:// cyberleninka. ru/article/ n/ osobennosti i osnovnye-cherty-filosofii-epohi-vozhzhdeniya-politiko-pravovye-idei-v-filosofii-vozhzhdeniya](https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-osnovnye-cherty-filosofii-epohi-vozhzhdeniya-politiko-pravovye-idei-v-filosofii-vozhzhdeniya). Дата обращения: 17.12.23.
5. Раджабова Г. А. Узбекский текст в произведениях Сухбата Афлатуни Северо-Кавказский федеральный университет. Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Сборник материалов VIII (XXII). Международной научно-практической конференции молодых учёных (15–17 апреля 2021 г.) Выпуск 22. Томск: Издательство Томского государственного университета. 2021. С. 467–471.
6. Яковлева Е. З. Религия и наука о сущности человека Е. З. Яковлева // Молодой ученый. 2014. № 7 (66). С. 666–669. URL: [https://moluch.ru archive 66 10979](https://moluch.ru/archive/66/10979) . Дата обращения: 13.12.2023.